

AS DIMENSÕES DO CUIDAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE UMA ZONA RURAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14810804

MAURÍLIO, Arlete Maria dos Reis Assis¹
CARDOSO, Letícia Sales²
CAÇADOR, Beatriz Santana³
HENRIQUES, Bruno David⁴

Objetivo(s): Relatar a experiência de realização de campanha de vacinação em uma zona rural considerando as dimensões do cuidar em enfermagem **Método:** Trata-se de um relato de experiência sobre a realização de campanha de vacina em uma zona rural de um município do interior de MG. A atividade foi realizada no mês de março de 2024 por estudantes de graduação em enfermagem do quinto período, docente, agente comunitário de saúde e uma estudante de pós-graduação. **Resultados:** Na dimensão gerencial, foi articulado de modo intersetorial com apoio da Universidade, transporte para a equipe. Feita previsão e provisão dos materiais bem como estabelecido o fluxo de atendimento por ordem de chegada, respeitando prioridades estabelecidas por lei. Na dimensão educativa, foi realizada educação em saúde de modo individual explicando a finalidade do imunobiológico e as medidas não farmacológicas de alívio da dor. Na dimensão da pesquisa, realizou-se estudos prévios acerca do calendário vacinal, vias de administração, dose, aprazamento de cartão de vacina e validade das vacinas. Na dimensão política, foi feita articulação com lideranças comunitárias para que a campanha ocorresse na casa de uma moradora cujo acesso é mais facilitado para a comunidade além de divulgação com apoio dos agentes comunitários de saúde **Considerações Finais:** Mediante articulação das dimensões do cuidar, foi garantido acesso e ampliação da cobertura vacinal. Ademais, tornou concreto o princípio da equidade. Atividades como está fortalecem a confiança e o vínculo da comunidade com a equipe de saúde da família, favorecendo o processo de cuidar compartilhado e co-responsável.

Fonte de financiamento: Ausência de fonte de financiamento

Conflito de interesse: Ausência de conflito de interesses

Descritores: Programas de Imunização; Cuidados de Enfermagem; Equidade no Acesso aos Servidores de Saúde; Zona Rural.

¹ Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa E-mail: arlete.maurilio@ufv.br

² Enfermeira do Agros Previdência e Saúde. E-mail: leticia.scardoso@gmail.com

³ Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta 4 do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa

⁴ Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Professor Associado I do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa